

ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Рахматова Феруза Ураимовна

асс. кафедры «Госпитальной терапии»

Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15111620>

Актуальность

Остеопороз представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся снижением минеральной плотности и нарушением микроархитектоники костной ткани, что ведет к повышенной хрупкости костей и риску переломов. У женщин с ревматическими заболеваниями (РЗ), такими как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и анкилозирующий спондилит, риск развития остеопороза значительно выше по сравнению с общей популяцией. Это обусловлено хроническим воспалением, длительным приёмом глюкокортикоидов, снижением физической активности и нарушениями обмена кальция и витамина D [1, 2].

Цель исследования

Изучить особенности развития, распространённость и методы коррекции остеопороза у женщин, страдающих ревматическими заболеваниями, для оптимизации профилактических и лечебных стратегий.

Материалы и методы

Обследовано 120 женщин с ревматическими заболеваниями в возрасте от 30 до 65 лет. Используются клинико-anamnestический метод, лабораторное исследование уровня кальция и витамина D в сыворотке крови, рентгеновская денситометрия (DXA). Для анализа данных применялась статистическая обработка с помощью программного обеспечения SPSS.

Результаты исследования

Остеопороз был выявлен у 46 (38,3%) женщин, остеопения – у 55 (45,8%) пациенток. Наибольшее снижение минеральной плотности костной ткани (МПК) наблюдалось в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости. У 86 пациенток (72%) обнаружен дефицит витамина D, а переломы костей в анамнезе имелись у 31 пациентки (26%), преимущественно компрессионные переломы позвонков и переломы лучевой кости. Среди женщин, получавших глюкокортикоиды более 6

месяцев, снижение МПК выявлено в 2,5 раза чаще по сравнению с теми, кто не принимал гормональные препараты.

Результаты предыдущих исследований подтверждают, что хроническое воспаление и терапия глюкокортикоидами способствуют усилению костной резорбции, снижению костеобразования и апоптозу остеобластов [1, 2, 3].

Лечение и профилактика

Основные направления профилактики включают восполнение дефицита витамина D и кальция, повышение физической активности, снижение дозы и длительности приёма глюкокортикоидов, рациональное питание и профилактику травм. В лечении эффективно применение бисфосфонатов, деносумаба и терипаратида, которые способствуют увеличению плотности костной ткани и уменьшению риска переломов. Не менее важным является регулярное проведение денситометрии для своевременного выявления заболевания.

Заключение

Остеопороз существенно ухудшает качество жизни женщин с ревматическими заболеваниями, увеличивая риск переломов и инвалидизации. Раннее выявление, профилактические мероприятия и адекватная терапия способствуют стабилизации МПК, снижению риска переломов и улучшению прогноза жизни пациенток.

Использованная литература:

1. Мирзовалиев О. Х., Шукурова С. М. Характеристика остеопороза у больных с ревматическими заболеваниями // Вестник науки и здравоохранения. — 2021. — № 3 (50). — С. 48–54. <https://www.zdrav.tj/jour/article/view/268>
2. Евстигнеева Л. П. Остеопороз при ревматических заболеваниях // Медицинский алфавит. — 2018. — Т. 21, № 2. — С. 87–92. <https://www.med-alphabet.com/jour/article/view/2329>
3. Рахматова Феруза Ураимовна, Мамасадилов Алишер Арабжонович. Патогенез рахита и остеопороза и методы лечения // Academic Publishers, Vol. 4, December 2024. <http://www.academicpublishers.org>